

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°03
Février 2019

Les étudiants en classes préparatoires aux grandes écoles en 2018-2019

A la rentrée 2018, 85 100 étudiants sont inscrits en classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE), effectif en diminution de 1,6 % par rapport à 2017. Cette baisse concerne à la fois la première et la deuxième année et affecte essentiellement la filière économique. Les écoles de Paris – Ile-de-France sont les plus touchées.

MOINS D'ETUDIANTS A LA RENTREE 2018

Les classes préparatoires accueillent 85 100 étudiants à la rentrée 2018, soit 1 350 étudiants de moins qu'en 2017 (-1,6 %). Ce repli, qui intervient après une hausse quasi-continue jusque-là, concerne les deux années d'étude. En première année, on compte 760 inscriptions de moins, dans un contexte pourtant de forte croissance du nombre de bacheliers en 2018 du fait du boom démographique. Cette baisse touche essentiellement les femmes : leur nombre diminue de 3,5 % pour atteindre environ 18 700 inscrites, représentant ainsi 88 % des baisses d'effectifs en première année.

Effectifs par année de formation en 2018-2019

	Hommes	Femmes	Ensemble
1ère année	24 016	18 710	42 726
2ème année	24 881	17 514	42 395
dont redoublements	4 309	2 499	6 808
Ensemble	48 897	36 224	85 121

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Un repli des inscriptions est également observé en deuxième année (-590 inscriptions) et touche essentiellement les hommes, avec une diminution de 480 étudiants. Ce recul est entièrement attribuable au nombre nettement inférieur de redoublants par rapport à l'année précédente (-8,8 % soit 660 étudiants de moins).

LES FILIERES ECONOMIQUES ET LITTERAIRES ENREGISTRENT UNE PERTE D'EFFECTIFS

La filière économique est la plus concernée par la baisse des effectifs (-5,4 %) avec près de 1 000 étudiants en moins cette année, atteignant ainsi un peu moins de 19 000 inscriptions. Elle représente

quasiment 80 % de la diminution des inscriptions en CPGE. La filière scientifique représente 20 % des effectifs perdus, soit environ 280 étudiants. Cependant, comme elle concentre près des deux tiers des effectifs (53 600), le nombre d'étudiants ne diminue que de 0,5 %. La filière littéraire reste stable (+0,1 %) avec un peu moins de 12 600 étudiants.

Effectifs par filière en 2018-2019

	Hommes	Femmes	Ensemble
Filière scientifique	36 841	16 728	53 569
Filière littéraire	3 260	9 321	12 581
Filière économique	8 796	10 175	18 971
Ensemble	48 897	36 224	85 121

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Evolution des effectifs en 2018-2019

	2017-2018	2018-2019
Filière scientifique	53 848	53 569
Évolution annuelle, en %	0,3	-0,5
% par rapport à l'effectif total	62,3	62,9
Filière économique	20 056	18 971
Évolution annuelle, en %	-0,6	-5,4
% par rapport à l'effectif total	23,2	22,3
Filière littéraire	12 574	12 581
Évolution annuelle, en %	-0,4	0,1
% par rapport à l'effectif total	14,5	14,8
Ensemble	86 478	85 121
Évolution annuelle, en %	0,0	-1,6
% par rapport à l'effectif total	100,0	100,0

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

LE NOMBRE DE NOUVEAUX ENTRANTS EN REPLI

Les effectifs des nouveaux entrants en CPGE baissent de 1,3 % ; ils sont environ 42 100 inscrits à la rentrée 2018. Seule la filière scientifique est épargnée (+0,2 %). Les filières économiques et littéraires voient leur nombre de nouveaux inscrits diminuer respectivement de 3,8 % et 3,4 %.

Les bacheliers scientifiques représentent 93 % des nouveaux entrants en filière scientifique. Dans la filière économique et commerciale, la répartition est équilibrée entre série scientifique (43 %) et série économique et social (45 %). Les bacheliers technologiques y représentent 11 % des nouveaux entrants. En filière littéraire, la moitié des nouveaux entrants ont obtenu un bac L.

Origine des nouveaux entrants en 2018-2019

	Filière scientifique	Filière économique	Filière littéraire	Total
Bacheliers généraux	92,9	87,9	99,2	92,8
S	92,9	42,5	25,8	70,8
ES	0,0	44,8	23,4	13,9
L	0,0	0,6	50,0	8,0
Bacheliers technologiques	6,1	10,9	0,0	6,3
Bacheliers professionnels	0,3	0,6	0,0	0,2
Autres origines (1)	0,7	0,6	0,8	0,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2018	25 852	9 592	6 648	42 092
Evolution annuelle en %	0,2	-3,8	-3,4	-1,3

(1) Université, IUT, vie active, étudiants étrangers et autres.

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

UNE BAISSÉ QUI AFFECTE À LA FOIS LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS

Près de 98 % des étudiants de CPGE (83 300 étudiant) sont inscrits dans un établissement relevant des Ministère de l'éducation nationale (MEN) et Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (MESRI), dont 84 % dans un établissement public. À la rentrée 2018, les effectifs de ces établissements publics diminuent de 1 % (-710 étudiants). Parallèlement, les établissements privés relevant de ces deux ministères perdent 630 étudiants, ce qui représente une diminution de 4,4 % de leurs effectifs.

Effectif selon le ministère de tutelle en 2018-2019

	MEN ET MESRI (1)	Autres ministères	Total
Public	69 638	1 750	71 388
dont femmes	30 505	736	31 241
Privé	13 699	34	13 733
dont femmes	4 969	14	4 983
Public+Privé	83 337	1 784	85 121
dont femmes	35 474	750	36 224
dont femmes, en %	42,6	42,0	42,6

(1) MEN : Ministère de l'éducation nationale

MESRI : Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

La baisse des effectifs affecte à la fois les établissements publics et privés.

MOINS D'ÉTUDIANTS INSCRITS DANS UNE CPGE PARISIENNE

C'est à Paris et en Ile-de-France que la diminution des effectifs en CPGE est la plus marquée, avec 1 250 étudiants en moins cette année. Cette baisse se concentre à 70 % sur Paris qui perd 870 étudiants. Par contraste, l'ensemble des autres capitales régionales métropolitaines gagne près de 300 étudiants.

Répartition des effectifs en 2018-2019

	2017-2018	2018-2019
Paris - Ile-de-France	27 068	25 823
% par rapport à l'effectif total	31,3	30,3
Autres capitales régionales métropolitaines	24 807	25 097
% par rapport à l'effectif total	28,7	29,5
Reste de la France	34 603	34 201
% par rapport à l'effectif total	40,0	40,2
Ensemble	86 478	85 121

Champ : France métropolitaine + DOM

Source : MESRI-SIES / Système d'information Scolarité du MEN, Safran du Ministère en charge de l'agriculture.

Les établissements du champ de l'étude

Les établissements, qu'ils soient publics ou privés (sous ou hors contrat), sont recensés. Dans « Scolarité », SI du MEN, les établissements privés sous contrat sont totalement couverts ; les établissements hors contrat ne le sont que partiellement.

Cédric MAMARI
MESRI-SIES